

Anlage 1

Fragebogen

→An alle

Kontaktphase: Standards von infratest dimap für CATI-Interviews incl. „Wir führen zur Zeit im Auftrag der Universität Duisburg-Essen eine Umfrage im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie durch.“

→An alle

1. Zunächst: Was fällt Ihnen ganz spontan zum Begriff „**Mitbestimmung**“ ein, was verstehen Sie darunter? Würden Sie mir das bitte in Stichworten sagen?
*Interviewer: Bis zu **drei** Nennungen wörtlich erfassen. Zeit zum Überlegen lassen, ggf. nachhaken. Mindestens eine Nennung erforderlich.*

Nennung 1: _____

Nennung 2: _____

Nennung 3: _____

**Weiß nicht

→Frage 2

**Keine Angabe

→Frage 2

→An alle

2. In Deutschland können Arbeitnehmer mitbestimmen, wenn es um Entscheidungen bei der Arbeit geht. Was fällt Ihnen ganz spontan zum Begriff „**Mitbestimmung der Arbeitnehmer**“ ein, würden Sie mir das bitte in Stichworten sagen?
Interviewer: Bis zu fünf Nennungen wörtlich erfassen. Zeit zum Überlegen lassen, ggf. nachhaken. Mindestens eine Nennung erforderlich.

Nennung 1: _____

Nennung 2: _____

Nennung 3: _____

Nennung 4: _____

Nennung 5: _____

**Weiß nicht

→Frage 4

**Keine Angabe

→Frage 4

3. Was verbinden Sie mit diesen Begriffen? Etwas Positives, etwas Negatives oder etwas Neutrales?

A Wie ist das bei <Nennung 1 lt. Frage 2>

B Und bei <Nennung 2 lt. Frage 2>

C <Nennung 3 lt. Frage 2>

D <Nennung 4 lt. Frage 2>

E <Nennung 5 lt. Frage 2>

Etwas Positives

Etwas Negatives

Etwas Neutrales

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→An alle

4. Und was fällt Ihnen ganz spontan zum Begriff „Betriebsrat“ ein, würden Sie mir das bitte in Stichworten sagen?

Interviewer: Bis zu fünf Nennungen wörtlich erfassen. Zeit zum Überlegen lassen, ggf. nachhaken. Mindestens eine Nennung erforderlich.

Nennung 1: _____

Nennung 2: _____

Nennung 3: _____

Nennung 4: _____

Nennung 5: _____

**Weiß nicht

→Frage 5

**Keine Angabe

→Frage 5

5. Was verbinden Sie mit diesen Begriffen? Etwas Positives, etwas Negatives oder etwas Neutrales?

A Wie ist das bei <Nennung 1 lt. Frage 4>

B Und bei <Nennung 2 lt. Frage 4>

C <Nennung 3 lt. Frage 4>

D <Nennung 4 lt. Frage 4>

E <Nennung 5 lt. Frage 4>

Etwas Positives

Etwas Negatives

Etwas Neutrales

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→An alle

6. Eine andere Frage: Welche Tätigkeit üben Sie zur Zeit aus? Sind Sie -
Interviewer: Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat.

Voll-/Teilzeiterwerbstätig (auch "Mini-Jobs", geringfügig/gelegentlich erwerbstätig, auch Soldaten) = **Erwerbstätig** → **Frage 8**

in einem „Ein-Euro-Job“ tätig = **Erwerbstätig (aber teilweise rausgefiltert aus Fragen)** → **Frage 14**

in Altersteilzeit (egal welche Phase) = **Erwerbstätig** → **Frage 8**

in Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit = **Erwerbstätig** → **Frage 8**

Lehrling in betrieblicher Ausbildung = **Azubi** → **Frage 12**

Lehrling in schulischer Ausbildung, Fachschüler = **AzubiSchule** → **Frage 7**

Schüler an allgemeinbildender Schule = **Schüler** → **Frage 7**

Student = **Student** → **Frage 7**

arbeitslos (Ohne "Ein-Euro-Job") = **Nicht-Erwerbstätig** → **Frage 18**

dauerhaft erwerbsunfähig = **Nicht-Erwerbstätig** → **Frage 18**

Rentner oder Pensionär = **Nicht-Erwerbstätig** → **Frage 18**

Hausfrau/Hausmann = **Nicht-Erwerbstätig** → **Frage 18**

Sonstiges (Umschulung, Freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst) = **Nicht-Erwerbstätig** → **Frage 18**

** Keine Angabe = **Frage 29**

→ **An Schüler, Studenten, AzubiSchule lt. Frage 6**

→ **dann Schüler/Studenten weiter mit Frage 18, AzubiSchule weiter mit Frage 12**

7. Sind Sie neben der Schule bzw. Ihrem Studium oder Ihrer Ausbildung noch erwerbstätig?

Ja

Nein

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→ **An Erwerbstätige lt. Frage 6, Ohne 1-Euro-Jobber lt. Frage 6!**

8. Was machen Sie beruflich? Sind Sie ...

Arbeiter → Frage 9

Angestellter → Frage 10

Beamter (auch: Richter, Berufssoldaten) → Frage 11

Freiberufler (Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater etc.) → Frage 13

sonstiger Selbständiger oder Unternehmer (auch
Landwirt, Ich-AG, mithelfende Familienangehörige,
PGH-Mitglied)

→ Frage 13

** Keine Angabe

→ Frage 29

→ **An Erwerbstätige/Arbeiter lt. Frage 6/8**

→ **dann weiter mit Frage 14**

9. Sind Sie ...

**Interviewer: Vorgaben bitte vorlesen.

ungelernter/angelernter Arbeiter?

Facharbeiter?

Vorarbeiter, Kolonnenführer/Meister, Polier, Brigadier?

** Keine Angabe

→ An Erwerbstätige/Angestellte lt. Frage 6/8

→ dann weiter mit Frage 14

10. Sind Sie ...
***Interviewer: Vorgaben bitte vorlesen.*

Ausführende(r) Angestellte(r), z.B. Verkäufer, Schreibkraft, Sekretariatsassistent, Pflegehelfer?
 Qualifizierte(r) Angestellte(r), z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter, technischer Zeichner?
 Hochqualifizierte(r) Angestellte(r), z.B. Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter?
 Leitende(r) Angestellte(r), z.B. Abteilungsleiter, Prokurist?
 Leitende(r) Angestellte(r) mit umfassenden Führungsaufgaben, z. B. Direktor, Geschäftsführer, Mitglied des Vorstandes
*** Keine Angabe*

→ An Erwerbstätige/Beamte lt. Frage 6/8

→ dann weiter mit Frage 14

11. Sind Sie Beamter ...
***Interviewer: Vorgaben bitte vorlesen.*

im einfachen Dienst?
 im mittleren Dienst?
 im gehobenen Dienst?
 im höheren Dienst?
*** Keine Angabe*

→ An Azubi und AzubiSchule lt. Frage 6

→ für AzubiSchule, wenn nicht erwerbstätig laut Frage 7, dann weiter mit Frage 18

→ für AzubiSchule, wenn erwerbstätig laut Frage 7, dann weiter mit Frage 14

→ für Azubi dann weiter mit Frage 14

12. Sind Sie Auszubildende/r ...

im kaufmännisch-technischen Bereich
 im gewerblichen Bereich
 im Vorbereitungsdienst für Beamtenanwärter
 oder in einem anderen Bereich?
***Keine Angabe*

→ An Erwerbstätige/Freiberufler, Selbständige lt. Frage 6/8

→ dann weiter mit Frage 15

13. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?

Zahl: _____ [0-999.999]
*** Keine Angabe*

→ An Erwerbstätige, Azubis lt. Frage 6; ohne Freiberufler, Selbständige lt. Frage 8

→ dann weiter mit Frage 15

14. Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Betrieb bzw. der Arbeitsstätte beschäftigt, in der Sie gegenwärtig arbeiten? Gemeint ist die örtliche Arbeitsstätte, in der Sie arbeiten, also nicht der Gesamtbetrieb mit allen Niederlassungen, Zweigstellen etc.

Interviewer: Bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen geht es um die Haupterwerbstätigkeit. Bei Ein-Euro-Jobbern mit früherer Erwerbstätigkeit sind Angaben zum aktuellen Ein-Euro-Job gefragt.

Zahl: _____ [1-999.999]

** Keine Angabe

**→ An Erwerbstätige, Azubis lt. Frage 6, Nebenerwerbstätige lt. Frage 7, nicht an Freiberufler/Selbstständige laut Frage 8 mit weniger als 5 Beschäftigten lt. Frage 13
→ dann weiter mit Frage 16**

15. Gibt es in Ihrem Betrieb vor Ort einen Betriebs- oder Personalrat?
Interviewer bei Rückfragen: Ein Betriebsrat ist die von den Arbeitnehmern gewählte Interessenvertretung in einem Betrieb. Im öffentlichen Dienst gibt es mit dem Personalrat etwas Ähnliches.

Ja, einen Betriebsrat

Ja, einen Personalrat

Nein, keines von beiden

**Weiß nicht

**Keine Angabe

**→ An Erwerbstätige, Azubis lt. Frage 6, Nebenerwerbstätige lt. Frage 7, nicht an Freiberufler/Selbstständige mit weniger als 5 Beschäftigten lt. Frage 13
→ dann weiter mit Frage 17**

16. Gibt es in Ihrem Betrieb eine andere Form der Arbeitnehmervertretung, zum Beispiel einen runden Tisch, einen Belegschaftssprecher oder einen Mitarbeitervertreter?

Ja

Nein

**Weiß nicht

**Keine Angabe

**→ An Erwerbstätige lt. Frage 6, Nebenerwerbstätige lt. Frage 7
→ Freiberufler/Selbstständige laut Frage 8 weiter mit Frage 27
→ sonst weiter mit Frage 18**

17. Wie viele Jahre sind Sie schon erwerbstätig?
Wenn Sie die genaue Anzahl nicht wissen, schätzen Sie bitte die Anzahl der Jahre.

Anzahl Jahre: _____ [0-90]

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→ An Nicht-Erwerbstätige und AzubiSchule, Schüler/Studenten lt. Frage 6, wenn diese nicht erwerbstätig lt. Frage 7

18. Waren Sie früher beruflich tätig?

Ja

→Frage 19

Nein

→Frage 29

**Weiß nicht

→Frage 29

**Keine Angabe

→Frage 29

→ An Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18

19. Was haben Sie beruflich gemacht? Waren Sie zuletzt ...

- | | |
|--|-----------|
| Arbeiter | →Frage 20 |
| Angestellter | →Frage 21 |
| Beamter (auch: Richter, Berufssoldat) | →Frage 22 |
| Freiberufler (Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater etc.) | →Frage 23 |
| sonstiger Selbstständiger oder Unternehmer (auch Landwirt, Ich-AG, mithelfende Familienangehörige, PGH-Mitglied) | →Frage 23 |
| ** Keine Angabe | →Frage 29 |

→ An Frühere Erwerbstätige/Arbeiter laut Frage 19

→ dann weiter mit Frage 24

20. Waren Sie ...
***Interviewer: Vorgaben bitte vorlesen.*

- ungelernter/angelernter Arbeiter?
- Facharbeiter?
- Vorarbeiter, Kolonnenführer/Meister, Polier, Brigadier?
- ** Keine Angabe

→ An Frühere Erwerbstätige/Angestellte laut Frage 19

→ dann weiter mit Frage 24

21. Waren Sie ...
***Interviewer: Vorgaben bitte vorlesen.*

- Ausführende(r) Angestellte(r), z.B. Verkäufer, Schreibkraft, Sekretariatsassistent, Pflegehelfer?
- Qualifizierte(r) Angestellte(r), z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter, technischer Zeichner?
- Hochqualifizierte(r) Angestellte(r), z.B. Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter?
- Leitende(r) Angestellte(r), z.B. Abteilungsleiter, Prokurist?
- Leitende(r) Angestellte(r) mit umfassenden Führungsaufgaben, z. B. Direktor, Geschäftsführer, Mitglied des Vorstandes
- ** Keine Angabe

→ An Frühere Erwerbstätige/Beamte laut Frage 19

→ dann weiter mit Frage 24

22. Waren Sie Beamter ...
***Interviewer: Vorgaben bitte vorlesen.*

- im einfachen Dienst?
- im mittleren Dienst?
- im gehobenen Dienst?
- im höheren Dienst?
- ** Keine Angabe

**→ An Frühere Erwerbstätige/Freiberufler, Selbständige lt. Frage 19
→ dann weiter mit Frage 25**

23. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie?

Zahl: _____ [0-999.999]

** Keine Angabe

→ An Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18, ohne Freiberufler und Selbständige laut Frage 19

→ dann weiter mit Frage 25

24. Wie viele Mitarbeiter waren in Ihrem Betrieb bzw. der Arbeitsstätte beschäftigt, in der Sie zuletzt gearbeitet haben? Gemeint ist die örtliche Arbeitsstelle, in der Sie gearbeitet haben, also nicht der Gesamtbetrieb mit allen Niederlassungen, Zweigstellen etc.

Zahl: _____ [1-999.999]

** Keine Angabe

→ An Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18, ohne Freiberufler und Selbständige mit weniger als 5 Beschäftigten nach Frage 19/23

→ dann weiter mit Frage 26

25. Gab es in diesem Betrieb, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben, vor Ort einen Betriebs- oder Personalrat?

Interviewer bei Rückfragen: Ein Betriebsrat ist die von den Arbeitnehmern gewählte Interessenvertretung in einem Betrieb. Im öffentlichen Dienst gibt es mit dem Personalrat etwas Ähnliches.

Ja

Nein

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→ An Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18, ohne Freiberufler und Selbständige mit weniger als 5 Beschäftigten nach Frage 19/23

→ dann weiter mit Frage 27

26. Gab es in Ihrem Betrieb eine andere Form der Arbeitnehmervertretung, zum Beispiel einen runden Tisch, einen Belegschaftssprecher oder einen Mitarbeitervertreter?

Ja

Nein

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→ An Erwerbstätige lt. Frage 6; Azubis lt. Frage 6; Nebenerwerbstätige lt. Frage 7, Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18

→ dann weiter mit Frage 28

27. In welcher Branche sind Sie derzeit bzw. waren Sie zuletzt beruflich tätig?

Interviewer: Nicht vorlesen, nur zuordnen. Bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen geht es um die Haupterwerbstätigkeit. Bei Ein-Euro-Jobbern mit früherer Erwerbstätigkeit ist die Branche des aktuellen Ein-Euro-Job gefragt. Bei Unklarheiten Papier-Listenvorlage verwenden.

- Baugewerbe
- Bergbau und Gewinnung von Rohstoffen
- Bildung, Erziehung, Unterricht, Wissenschaft & Forschung
- Bund, Länder und Gemeinden
- Chemische Industrie
- Fahrzeugbau
- Finanzdienstleistungen
- Gastgewerbe
- Gesundheit und Soziale Dienste
- Handel
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Logistik und Postdienste
- Maschinenbau
- Medien, Kunst, Kultur, Druck- und Papierindustrie
- Metallerzeugung und -verarbeitung
- Möbelindustrie
- Sozialversicherungen
- Telekommunikation, Informationstechnologie und Datenverarbeitung
- Verarbeitendes Gewerbe
- Verkehr
- Versorgung, Entsorgung, Energie
- Sonstige Dienstleistungen
- Andere Branche, wortwörtlich erfassen: _____
- **Weiß nicht
- **Keine Angabe

→ An Erwerbstätige lt. Frage 6; Azubis lt. Frage 6; Nebenerwerbstätige lt. Frage 7, Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18

→ ohne Beamte, Freiberufler, Selbständige lt. Fragen 8 und 19

→ dann weiter mit Frage 29

28. Wer ist Haupteigentümer des Betriebes, in dem Sie arbeiten bzw. zuletzt gearbeitet haben? Ist das -

der Inhaber oder Chef unmittelbar vor Ort
oder gehört der Betrieb zu einem größeren Unternehmen, einer Kette oder einem Konzern?

- **Weiß nicht
- **Keine Angabe

→ An alle

→ dann weiter mit Frage 30

29. Zurück zum Thema betriebliche Mitbestimmung. Würden Sie sagen, Sie kennen sich beim Thema **Betriebsrat** sehr gut, gut, weniger gut oder gar nicht gut aus?
Interviewer: Bei Rückfragen: Ein Betriebsrat ist die von den Arbeitnehmern gewählte Interessenvertretung in einem Betrieb. Im öffentlichen Dienst gibt es mit dem Personalrat etwas Ähnliches.

Sehr gut
 Gut
 Weniger gut
 Gar nicht gut
 **Weiß nicht
 **Keine Angabe

→ An alle

→ dann weiter mit Frage 31

30. Was meinen Sie, wo haben Sie über das Thema Mitbestimmung der Arbeitnehmer etwas gehört oder gelesen? Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor und Sie sagen mir bitte, ob Sie da häufig, gelegentlich, selten oder nie etwas darüber gehört oder gelesen haben. Wie ist das mit –

Häufig
 Gelegentlich
 Selten
 Nie
 **Weiß nicht
 **Keine Angabe

(Randomvorlage)

- Zeitungen, Zeitschriften oder Fernsehen (auch online)?
- Gesprächen unter Freunden oder Bekannten?
- Schule, Universität, Volkshochschule, Lehrgängen oder anderen Bildungs-Veranstaltungen?
- sozialen Netzwerken im Internet, zum Beispiel Facebook oder Twitter?

→ Item e nur an Erwerbstätige, Azubis laut Frage 6, Nebenerwerbstätige laut Frage 7, frühere Erwerbstätige laut Frage 18, nicht an Freiberufler/Selbstständige laut Frage 8/19

- dem Betrieb, in dem Sie arbeiten oder gearbeitet haben? Gemeint ist die örtliche Arbeitsstätte, in der Sie arbeiten, also nicht der Gesamtbetrieb mit allen Niederlassungen, Zweigstellen etc.

Interviewer: Bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen geht es um die Haupterwerbstätigkeit. Bei Ein-Euro-Jobbern mit früherer Erwerbstätigkeit sind Angaben zum aktuellen Ein-Euro-Job gefragt.

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 32**

31. Zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer gibt es verschiedene Meinungen. Ich lese Ihnen einige vor und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie völlig zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. Die Mitbestimmung -

Stimme völlig zu
 Stimme eher zu
 Stimme eher nicht zu
 Stimme- überhaupt nicht zu
 **Weiß nicht
 **Keine Angabe

(Randomvorlage)

verlangsamt wichtige unternehmerische Entscheidungen
 führt dazu, dass deutsche Unternehmen ins Ausland abwandern
 steigert den Leistungswillen der Mitarbeiter
 bewirkt, dass die Arbeitnehmer zufriedener sind
 fördert den Zusammenhalt unter Kollegen
 bewirkt, dass es mehr Konflikte mit dem Management gibt
 stärkt die Rechte der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber
 schützt Arbeitnehmer in Krisenzeiten
 sorgt dafür, dass es bei der Bezahlung von Mitarbeitern gerecht zugeht
 verhindert, dass sich die positiven Kräfte des freien Marktes entfalten können
 ist notwendig, damit nicht nur einige wenige Unternehmer und Manager über das Schicksal der Arbeitnehmer entscheiden
 ist falsch, denn dem Unternehmer gehört das Unternehmen, also muss er auch allein entscheiden können
 verhindert Arbeitsplätze

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 33**

32. Was meinen Sie alles in allem: Sollten in Deutschland -

die Arbeitgeber mehr Einfluss haben als die Arbeitnehmer
 oder die Arbeitnehmer mehr Einfluss haben als die Arbeitgeber
 oder sollten beide, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gleichviel Einfluss haben?
 **Weiß nicht
 **Keine Angabe

→ An alle

→ dann weiter mit Frage 34

33. Ich lese Ihnen noch einige Aussagen vor und Sie sagen mir bitte jeweils wieder, ob Sie völlig zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. Wie ist das mit –

Stimme völlig zu
 Stimme eher zu
 Stimme eher nicht zu
 Stimme überhaupt nicht zu
 **Weiß nicht
 **Keine Angabe

(Randomvorlage)

- Deutschland würde es ohne Gewerkschaften besser gehen
- Bei Konflikten mit dem Arbeitgeber hat der einzelne Arbeitnehmer grundsätzlich die schlechtere Position.
- Ein Unternehmer lebt letztendlich von dem, was seine Arbeitnehmer erarbeiten.
- Große Konzerne haben zu viel Einfluss auf die Politik in Deutschland.
- Wenn Arbeitnehmer in ihrem Betrieb die Möglichkeit hätten, ohne das Management zu arbeiten, würde der Betrieb genauso gut laufen.

→ Item f nur an Erwerbstätige und Azubis lt. Frage 6, Nebenerwerbstätige lt. Frage 7, Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18; ohne Freiberufler, Selbständige lt. Fragen 8/19

- Dort, wo ich arbeite bzw. zuletzt gearbeitet habe, steht die Betriebsleitung Betriebsräten eher ablehnend gegenüber.

→ An alle

34. Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft?

Ja	→ Frage 36
Nein	→ Frage 35
**Weiß nicht	→ Frage 36
**Keine Angabe	→ Frage 36

→ An alle, außer Ja, WN, KA in Frage 34

35. Waren Sie früher einmal Mitglied einer Gewerkschaft?

Ja	→ Frage 36
Nein	→ Frage 36
**Weiß nicht	→ Frage 36
**Keine Angabe	→ Frage 36

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 37**

36. Wie war das, als Sie etwa 15 Jahre alt waren? War da Ihr Vater oder Ihre Mutter oder waren alle beide Mitglied einer Gewerkschaft oder alle beide nicht?

Vater

Mutter

Beide

Beide nicht

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 38**

37. Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Sie arbeiten in einem Betrieb, in dem der Arbeitgeber die Arbeitszeit für Sie und die Kollegen in Ihrer Abteilung verlängern möchte. Sie allerdings möchten das nicht. Was würden Sie in dieser Situation tun? Würden Sie -

Ja

Nein

**Weiß nicht

**Keine Angabe

allein mit Ihrem Chef reden und deutlich machen, dass Sie persönlich das nicht möchten?

gemeinsam mit Ihren Kollegen mit dem Chef sprechen?

Kontakt zum Betriebsrat bzw. Personalrat aufnehmen (d.h. wenn es einen gibt)?

Interviewer bei Rückfragen: Ein Betriebsrat ist die von den Arbeitnehmern gewählte Interessenvertretung in einem Betrieb. Im öffentlichen Dienst gibt es mit dem Personalrat etwas Ähnliches.

Kontakt zu einer Gewerkschaft aufnehmen?

→ **An Erwerbstätige lt. Frage 6; Azubis lt. Frage 6; Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18, an Nebenerwerbstätige lt. Frage 7**

→ **dann weiter mit Frage 39 bzw. 39B**

38. Sind Sie derzeit bzw. waren Sie früher einmal Mitglied -
Interviewer bei Rückfragen: Ein Betriebsrat ist die von den Arbeitnehmern gewählte Interessenvertretung in einem Betrieb. Im öffentlichen Dienst gibt es mit dem Personalrat etwas Ähnliches.

Ja

Nein

**Weiß nicht

**Keine Angabe

in einem Betriebs- oder Personalrat?

in einer anderen Form der Mitarbeitervertretung?

➔ **An alle, die Frage 38 Item 1 verneint (Nein, WN, KA) haben und nicht an Freiberufler/Selbstständige lt. Frage 8/19**

➔ **dann weiter mit Frage 40**

39. Könnten Sie sich vorstellen, für einen Betriebsrat bzw. Personalrat zu kandidieren? Würden Sie sagen ja, auf jeden Fall, eher ja, eher nein oder nein, auf keinen Fall?
Interviewer bei Rückfragen: Ein Betriebsrat ist die von den Arbeitnehmern gewählte Interessenvertretung in einem Betrieb. Im öffentlichen Dienst gibt es mit dem Personalrat etwas Ähnliches.

- Ja, auf jeden Fall
- Eher ja
- Eher nein
- Nein, auf keinen Fall
- **Weiß nicht
- **Keine Angabe

➔ **An alle, die Frage 38 Item 1 bejaht haben**

➔ **dann weiter mit Frage 40**

39.B Könnten Sie sich vorstellen, künftig noch einmal für einen Betriebsrat bzw. Personalrat zu kandidieren? Würden Sie sagen ja, auf jeden Fall, eher ja, eher nein oder nein, auf keinen Fall?

- Ja, auf jeden Fall
- Eher ja
- Eher nein
- Nein, auf keinen Fall
- **Weiß nicht
- **Keine Angabe

➔ **An alle**

➔ **dann weiter mit Frage 41**

40. Wenn ein Betrieb Personalkosten einsparen muss, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das umgesetzt werden kann. Ich lese Ihnen einige vor und Sie sagen mir bitte, welche der Möglichkeiten Sie am gerechtesten finden.

(Randomvorlage)

Es wird gelost, wer entlassen wird?

oder es werden diejenigen entlassen, die am wenigsten auf ihren Arbeitsplatz angewiesen sind?

oder es werden diejenigen entlassen, die am wenigsten geleistet haben?

oder statt Entlassungen werden für alle Mitarbeiter die Arbeitszeit und der Lohn gleichmäßig gekürzt?

- **Nichts davon
- **Weiß nicht
- **Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 42**

41. Um in einer Sache seine Meinung kundzutun oder politisch Einfluss nehmen zu wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Haben Sie in den letzten 2 Jahren ...

Ja

Nein

**Weiß nicht

**Keine Angabe

an einer Unterschriftenaktion teilgenommen?

an einer Protestveranstaltung oder Demonstration beteiligt?

aktiv in einer Partei oder sonstigen Gruppe, zum Beispiel einer Bürgerinitiative, mitgearbeitet?

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 43**

42. Viele Leute verwenden die Begriffe „links“ und „rechts“, wenn es darum geht, unterschiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wenn Sie an Ihre eigenen politischen Ansichten denken, wo würden Sie diese Ansichten auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen? 1 steht dabei für links, 10 für rechts.

Einordnung: _____ [1-10]

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 44**

43. Menschen unterscheiden sich auch in ihren ganz persönlichen Vorlieben und Vorstellungen über das Zusammenleben. Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie völlig zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen.

Wie ist das mit –

Stimme völlig zu

Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt nicht zu

**Weiß nicht

**Keine Angabe

(Randomvorlage)

Ich mag es, in vielen Dingen einzigartig und nicht wie die anderen zu sein.

Ich verlasse mich eher auf mich selbst als auf andere.

Es ärgert mich, wenn andere etwas besser machen als ich.

Ich lege viel Wert aufs Gewinnen.

Ich wäre stolz, wenn einer meiner Arbeitskollegen, einen Preis gewinnen würde.

Mein Glück hängt stark davon ab, ob auch die Menschen um mich herum glücklich sind.

Ich würde meine eigenen Interessen zurückstellen, wenn das für meine Arbeitskollegen gut wäre.

Im Arbeitsleben sollte man die Anweisungen der Vorgesetzten unbedingt befolgen.

Ich hätte ein unangenehmes Gefühl, wenn ich meinen Arbeitskollegen widersprechen würde.

Familie ist mir wichtig und ich verzichte dafür gerne auch auf andere Dinge.

Es ist zwecklos, über soziale Gerechtigkeit zu streiten, weil sich die Verhältnisse doch nicht ändern lassen.

So wie die Zustände heute sind, weiß man gar nicht mehr, was eigentlich gerecht ist.

Die meisten, die heutzutage im Leben nichts erreichen, sind selber schuld.

Man muss sich für die Belange der Arbeitskollegen einsetzen, auch wenn man dadurch manchmal persönliche Nachteile hat.

Ich fände es unangenehm, meinem Chef zu widersprechen.

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 45**

44. Es wird heute viel über die verschiedenen Bevölkerungsschichten gesprochen. Zu welcher Schicht rechnen Sie sich?

Untere Schicht

Untere Mittelschicht

Obere Mittelschicht

Oberschicht

**Weiß nicht

**Keine Angabe

Zum Schluss benötigen wir noch einige statistische Angaben zu Ihrer Person.

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 46**

45. Geschlecht der Person

Männlich

Weiblich

→ **An alle**

→ **Schüler weiter mit Frage 48**

→ **alle anderen weiter mit Frage 47**

46. Wie alt sind Sie?

____ Jahre [15+]

**Keine Angabe

→ **An alle, außer Schüler lt. Frage 6**

→ **weiter mit Frage 50**

47. Welchen höchsten allgemeinen Schulabschluss haben Sie?

***Interviewer: Hier sind keine beruflichen Ausbildungsabschlüsse wie Berufsschule oder Handelsschule gemeint. Vorgaben nur vorlesen, wenn keine spontane Nennung.*

Haupt- oder Volksschul-Abschluss, POS-Abschluss 8. oder 9. Klasse

Realschulabschluss, Mittlere Reife, POS-Abschluss 10. Klasse

Abitur, Fachhochschulreife, EOS-Abschluss

- ** Spontan: Von der Schule abgegangen ohne Schulabschluss
- ** Keine Angabe

→ **An Schüler lt. Frage 6**

→ **dann weiter mit Frage 49**

48. Welchen höchsten allgemeinen Schulabschluss streben Sie an?
***Interviewer: Hier sind keine beruflichen Ausbildungsabschlüsse wie Berufsschule oder Handelsschule gemeint. Vorgaben nur vorlesen, wenn keine spontane Nennung.*

- Hauptschulabschluss
- Mittlere Reife, Realschulabschluss, Fachschulreife
- Abitur, allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife,
(Abschluss einer Fachoberschule)
- ** Keine Angabe

→ **An Schüler lt. Frage 6**

→ **dann weiter mit Frage 51**

49. Haben Sie vor zu studieren?
 Ja
 Nein
 ** Keine Angabe

→ **An alle, außer Schüler lt. Frage 6**

→ **dann weiter mit Frage 51**

50. Welche der folgenden beruflichen oder akademischen Abschlüsse haben Sie? Bitte geben Sie alles an, was auf Sie zutrifft! Wenn Sie keinen beruflichen oder akademischen Abschluss haben, dann sagen Sie mir das bitte.
 Haben Sie den Abschluss ...
Interviewer: Alle Antwortmöglichkeiten vorlesen, Mehrfachnennungen möglich.

- Teilfacharbeiterabschluss / Anlernzeit mit Abschlusszeugnis, aber keine Lehre
- Abgeschlossene Lehre
- Meister
- Fachschulabschluss / Berufsfachschulabschluss
- Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss
- Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss
- ** Kein beruflicher oder akademischer Abschluss
- ** Weiß nicht
- ** Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 52**

51. Und Ihre Mutter, welchen höchsten beruflichen oder akademischen Abschluss hat bzw. hatte sie? Hat bzw. hatte sie ...
Interviewer: Alle Antwortmöglichkeiten vorlesen, Mehrfachnennungen möglich.

- Teilfacharbeiterabschluss / Anlernzeit mit Abschlusszeugnis, aber keine Lehre
- Abgeschlossene Lehre
- Meister
- Fachschulabschluss / Berufsfachschulabschluss

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss
 Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss
 **Kein beruflicher oder akademischer Abschluss
 ** Weiß nicht
 **Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 53**

52. Und Ihr Vater, welchen höchsten beruflichen oder akademischen Abschluss hat bzw. hatte er? Hat bzw. hatte er ...

Interviewer: Alle Antwortmöglichkeiten vorlesen, Mehrfachnennungen möglich.

Teilfacharbeiterabschluss / Anlernzeit mit Abschlusszeugnis, aber keine Lehre
 Abgeschlossene Lehre
 Meister
 Fachschulabschluss / Berufsfachschulabschluss
 Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss
 Anderer beruflicher Ausbildungsabschluss
 **Kein beruflicher oder akademischer Abschluss
 ** Weiß nicht
 **Keine Angabe

→ **An Schüler, Studenten, AzubiSchule lt. Frage 6 (auch wenn nebenerwerbstätig!)**

→ **dann weiter mit Frage 55**

53. Befürchten Sie, nach Ihrem Schul- bzw. Studienabschluss arbeitslos zu werden?

Ja, befürchte ich
 Nein
 **Weiß nicht
 **Keine Angabe

→ **An Erwerbstätige + Azubis lt. Frage 6 ohne Beamte, Freiberufler, Selbständige lt. Frage 8; nicht an Ein-Euro-Job lt. Frage 6**

→ **dann weiter mit Frage 55**

54. Befürchten Sie, in naher Zukunft arbeitslos zu werden oder Ihre Stelle wechseln zu müssen?

Ja, befürchte arbeitslos zu werden
 Ja, befürchte Stelle wechseln zu müssen
 Nein
 **Weiß nicht
 **Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 56**

55. Waren Sie in den letzten 10 Jahren irgendwann einmal länger als 3 Monate arbeitslos?

Interviewer: Schul- oder Studienzeiten gelten nicht als Arbeitslosigkeit

Ja
 Nein
 **Keine Angabe

→ An Erwerbstätige lt. Frage 6 ohne Beamte, Freiberufler, Selbständige lt. Fragen 8/19, Nebenerwerbstätige lt. Frage 7; nicht an Ein-Euro-Job lt. Frage 6

→ dann weiter mit Frage 58

56. Haben Sie einen Arbeitsvertrag bei einer Zeit- oder Leiharbeitsfirma, die an andere Unternehmen vermittelt?

Ja

Nein

**Keine Angabe

→ An Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18

→ dann weiter mit Frage 58

57. Hatten Sie einmal einen Vertrag bei einer Zeit- oder Leiharbeitsfirma, die an andere Unternehmen vermittelt?

Ja

Nein

**Keine Angabe

→ An Erwerbstätige lt. Frage 6 + Azubis lt. Frage 6 + Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18

→ dann weiter mit Frage 59

58. Wenn Sie an Ihr bisheriges oder, wenn Sie nicht mehr im Arbeitsleben sind, an Ihr früheres Arbeitsleben denken: Sind Sie überwiegend befristet beschäftigt oder überwiegend unbefristet beschäftigt?

Interviewer: Gemeint ist Dauer der befristeten oder unbefristeten Beschäftigung während des Arbeitslebens, nicht nur die Anzahl der entsprechenden Arbeitsverträge.

Überwiegend befristet beschäftigt

Überwiegend unbefristet beschäftigt

**Spontan: Betrifft mich nicht

**Keine Angabe

→ An Erwerbstätige lt. Frage 6 + Azubis lt. Frage 6 + Nebenerwerbstätige lt. Frage 7 + Frühere Erwerbstätige lt. Frage 18; ohne Beamte, Freiberufler, Selbständige lt. Fragen 8/19

→ dann weiter mit Frage 60

59. Arbeiten Sie gegenwärtig bzw. haben Sie zuletzt gearbeitet ...

im öffentlichen Dienst

bei einer kirchlichen Einrichtung

Interviewer: Falls Nachfrage: eine Einrichtung, die einer staatlich anerkannten Kirche zugeordnet wird, z.B. ein kirchliches Krankenhaus, Caritas, Diakonie

bei einer anderen Einrichtung, die keine Gewinne erwirtschaften darf

Interviewer: Falls Nachfrage: z.B. eine Genossenschaft, ein Verein

oder bei einem anderen Unternehmen?

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→ **An alle**

60. Haben Sie Kinder?

Ja

→ Frage 61

Nein

→ Frage 62

**Keine Angabe

→ Frage 62

→ **An alle/mit Kindern**

61. Wie viele Kinder haben Sie?

Zahl der Kinder: _____

→ Frage 62

**Keine Angabe

→ Frage 62

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 63**

62. Sind Sie in Deutschland geboren?

Ja

Nein

**Weiß nicht

**Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 64**

63. Ist Ihr Vater in Deutschland geboren?

INT: Gemeint ist der Vater, bei dem Sie aufgewachsen sind.

Ja

Nein

** Weiß nicht/Vater unbekannt

** Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 65**

64. Ist Ihre Mutter in Deutschland geboren?

INT: Gemeint ist die Mutter, bei der Sie aufgewachsen sind.

Ja

Nein

** Weiß nicht/Mutter unbekannt

** Keine Angabe

→ **An alle**

→ **dann weiter mit Frage 66**

65. Wie viele Personen wohnen AUSSER IHNEN noch in Ihrem Haushalt? Zählen Sie dazu bitte auch Kleinkinder bzw. Personen, die normalerweise hier wohnen, aber zur Zeit abwesend sind, z.B. im Krankenhaus oder in Ferien.

Zahl: _____ [0-99]

→ **An alle**

→ **dann ENDE**

66. Noch eine letzte Frage. Können Sie Ihren Haushalt einer der folgenden Einkommens-Gruppen zuordnen? Gemeint ist das Haushaltsnettoeinkommen, also alles nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben.

Interviewer: Vorgaben bitte vorlesen!

Interviewer: Gemeint ist das Haushaltseinkommen, das der Familie zur Verfügung steht.

unter 750 Euro

750 bis unter 1.500 Euro

1.500 bis unter 2.000 Euro

2.000 bis unter 2.500 Euro

2.500 bis unter 3.000 Euro

3.000 bis unter 4.000 Euro

4.000 bis unter 5.000 Euro

5.000 Euro und mehr

**weiß nicht

**Keine Angabe

Vielen Dank für die Teilnahme an diesem Interview.

Die Listenvorlage wird als Paper ausgedruckt und dient den Interviewern zur Unterstützung

Listenvorlage für Frage 37

- **Baugewerbe**
(Hochbau, Tiefbau, Ausbaugewerbe, Abbruch, Gerüstbau, Dachdeckerei, Glaserei, Zimmerei)
- **Bergbau und Gewinnung von Rohstoffen**
- **Bildung, Erziehung, Unterricht, Wissenschaft & Forschung**
(Kindergärten, Vorschulen, Schulen, Hochschulen, Weiterbildungs- und Forschungseinrichtungen, Archive, Bibliotheken, Stiftungen)
- **Bund, Länder und Gemeinden**
(Bundes- und Landesämter und -behörden, Bundes- / Landesverwaltung, Bundeswehr, Gerichte, Justizvollzug, Kommunale Ämter, Behörden, Verwaltungen, Feuerwehr, Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe)
- **Chemische Industrie**
(Mineralölverarbeitung, pharmazeutische Erzeugnisse, Farben, Seifen, Waschmittel, Parfum, Gummi- und Kunststoffwaren)
- **Fahrzeugbau**
(Automobile, Schienenfahrzeuge, Luft- und Raumfahrzeuge, Schiffs- und Bootsbau)
- **Finanzdienstleistungen**
(Banken, Versicherungen, (Bau-)Sparkassen, Kreditkartengewerbe)

- **Gastgewerbe**
(Hotels, Gasthöfe, Ferienunterkünfte, Pensionen, Camping, Gastronomie, Catering)
- **Gesundheit und Soziale Dienste**
(Gesundheit, Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflege, Kurbetriebe, Psychiatrie, Wohlfahrt, Kirchen, Soziale Dienste)
- **Handel**
(Groß-, Außen-, Einzelhandel, Versandhandel, auch Kfz-Handel und Reparatur, Apotheken, Augenoptiker)
- **Land- und Forstwirtschaft, Fischerei**
- **Logistik und Postdienste**
(Post, Speditionen, Kurier-, Express-, Paketdienste, Frachturnschlag, Lagerung, Logistik)
- **Maschinenbau**
- **Medien, Kunst, Kultur, Druck- und Papierindustrie**
(Journalismus, Medienbetriebe, Verlage, Werbe- und Mediaagenturen, kulturelle Einrichtungen, Computerspiele, Darstellende Kunst, Literatur und Musik, Kino und Film, Theater und Bühnen, Berufssport)
- **Metallerzeugung und -verarbeitung**
(Eisen, Stahl, Legierungen, Gießereien, Weiterverarbeitung, Werkzeugherstellung)
- **Möbelindustrie**
- **Sozialversicherungen**
(Rentenversicherung, Krankenversicherung, Agentur für Arbeit, Unfallversicherung)
- **Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung**
(auch Herstellung von DV-Geräten, Unterhaltungselektronik, magnetische / optische / fotografische Geräte bzw. Instrumente)
- **Verarbeitendes Gewerbe**
(Herstellung von Nahrungs-/Futtermitteln, Back-/Teigwaren, Getränken, Tabakverarbeitung, Textilien, Bekleidung, Druck und Papier, Glas, Keramik, Porzellan)
- **Verkehr**
(Personenbeförderung (Schiene, Schiff, Flug, Straße), Fahrschulen, Binnenschifffahrt, Fischerei, Lotsenwesen, Häfen & Flughäfen)
- **Versorgung/Entsorgung, Energie**
(Energie-, Wasser-, Abfallwirtschaft)
- **Sonstige Dienstleistungen**
(Architektur- und Ingenieurbüros, Grundstücks- und Wohnungswesen, Wach- und Sicherheitsdienste, Friseurgewerbe, Gebäudereinigung, Rechtsanwälte, Steuer- und Unternehmensberatung, TÜV, Marktforschung, Tourismus, Parteien, Berufsorganisationen ...)
- **Andere Branche**
- ***Weiß nicht**
- ***Keine Angabe**